

QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARINI SUG‘ORISHDA O‘ZBEK VA JAHON OLIMLARI TADQIQOTLARINI O‘RGANISH TAHLILLARI

O.G.G‘ulomov¹, A.A.Nazarov², Y.A.Hazratqulov¹, R.A.Qambarov¹

¹Irrigatsiya suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti huzuridagi Surxondaryo

mintaqaviy markazi

²Irrigatsiya suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti 2-kurs tayanch doktoranti.

Annotatsiya: Maqolada qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orishda suv tejankor sug‘orish texnologiyalarini qo‘llash, ularda foydalaniladigan suvlar, ularning sifati, loyqaligi, ularni tindirish usullari haqida, shuningdek g‘o‘zani sug‘orishda tomchilatib sug‘orish usulini qo‘llaganda loyqa suvlarni tindirib ularni ekinga uzatish, hamda chet davlatlarda qurg‘oqchil mintaqalarda suv tejankor sug‘orish usullarini eng optimal variantlari tanlash va boshqa bir qancha qimmatli ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: gidravlik ko‘rsatkichlar, gidromodul, avtomatlashtirilgan tizimlar, Lagranj multiplikatori, chiziqli regressiya tenglamasi, cho‘kindi, loy, cho‘kish tezligi, distillangan suv, membrana.

Kirish: Mamlakatda faoliyat yuritayotgan irrigatsiya kanallarining aksariyati XX asrning 60-80-yillarida qurilgan, ularning gidravlik ko‘rsatkichlari qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orish rejimlariga, asosan yer usti sug‘orish uchun mo‘ljallangan va moslashtirilgan, gidromodulning o‘rtacha qiymati esa 0,8 ni tashkil etgan. -1,0 l/s. , kanalning gidravlik parametrlari qisqa vaqt ichida katta hajmdagi suvni tashish uchun mo‘ljallangan. Keyingi 3-4 yilda fermer xo‘jaliklari va “Klasterlar” tomonidan qishloq xo‘jaligi ekinlarini sug‘orishda suvni tejoychi texnologiyalarni joriy etish sug‘orishni boshqarishning gidravlik usullarini takomillashtirishni, avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanishni, mavjud sug‘orish ob‘ektlari ishini o‘zgartirishni taqozo etadi. Tomchilatib sug‘orish tizimiga suv yetkazib beruvchi sug‘orish tarmog‘ining asosiy gidravlik ko‘rsatkichlarini hisoblash usullari takomillashtirildi. Lagranj multiplikatorlari usuli va sug‘orish normalari asosida $4365,5 \text{ m}^3/\text{ga}$, ekin maydoni $x = 10$ va $t = 1,7$, sug‘orish tarmog‘i gidromodulining optimal qiymati $q = 0,88$. Sug‘orish tarmog‘idagi suv sathining o‘zgarishi, sug‘orish lentalarini tomchilaridan chiqadigan suv miqdori, tuproq-tuproq namlash yuzasi radiusi va gidromodul o‘rtasidagi chiziqli regressiya tenglamasi ishlab chiqildi. Bu vazifalarni amalga oshirishda qishloq xo‘jaligi ekinlari, ayniqsa, paxta yetishtirishda tomchilatib sug‘orish texnologiyasini keng joriy etish uchun sug‘orish kanallarida suv xo‘jaligi tizimini takomillashtirish, tizim parametrlarini hisoblashning ilmiy-amaliy gidravlik asoslari va usullarini ishlab chiqish muhim vazifalardan biridir.[1]

Asosiy qism: Tomchilatib sug‘orish tizimidagi tindirgichlarda sedimentatsiya jarayonlarini o‘rganish Buxoro viloyatining Kogon, Peshku, Romiton tumanlaridagi Amudaryo suvidan ta‘minlanadigan fermer xo‘jaliklari dalalarida olib borildi.

Tadqiqot davomida dalada kuzatish usullari, gidravlikada umume'tirof etilgan usullar, tajriba natijalarini gidravlik hisoblar bilan solishtirish usullari qo'llanildi. Cho'kindilardagi loyqa cho'kindilinish jarayonining gidravlik hisobi A.G.Xachatryan usulida bajarildi. Natijada, turli xil suv iste'moli uchun loyning cho'kish uzunligi va cho'kish tezligi o'rtasidagi bog'liqlik grafigi ishlab chiqilgan. Cho'ktirgich uzunligi oshgani sayin loyning cho'kish darajasi ortadi, ya'ni 41 m uzunlikdagi cho'ktirgichning cho'kish darajasi 30-40%, uzunligi 800 m bo'lgan cho'ktirgichniki esa 70-80% ni tashkil qiladi. 6 ta maydonda 20 ga yer sug'orilgan bo'lsa, har bir uchastkada 3,33 ga yer sug'oriladi. 3,33 ga yerdagi g'o'zani 1 marta sug'orish uchun suv normasi 900-950 m³, o'rtacha 250-300 m³/ga. Har bir kameraga uzunligi 10 x 40 m (chuqurligi 2-2,5 m) 2 ta kamera olinsa, birinchi kamerada distillangan suvning 35-40% ikkinchi kameraga o'tadi va 8 soat ichida u yana 35-45 % ni tashkil qiladi va tiniq suv nasos agregatlari orqali sug'orish tizimiga yuborilishi mumkin. Bunday hollarda 20 ga 1 sug'orish oxirigacha ariqdan birinchi kameraga doimiy ravishda suv yetkazib berilishi kerak.[2]

Amudaryo suv oqimining loyqaligi tufayli tomchilatib sug'orish tizimi cho'kindilarning kattaligi takomillashtirilmagan va ularning uzunligi bo'ylab loyning cho'kish to'liq ta'minlangan. Kanallardan cho'kma havzasiga doimiy suv oqimini nazarda tutsak, qurilgan cho'kma havzasidagi loy to'liq cho'kish uchun vaqt topa olmaydi, buning natijasida ozod qilinadi. Dala sug'orish paytida tizim filtrlari va quvur tomchilaridan loyqa suv chiqadi. Shuning uchun, suv olayotgan fermer xo'jaliklarida tomchilatib sug'orish tizimlari hajmini yaxshilash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazishi zarur. Amudaryo havzasi uchun bu zarur. O'rnatilgan tomchilatib yuborish tizimlarida dala tadqiqotlari o'tkazildi. Buxoro viloyatining bir qancha tumanlaridagi paxta maydonlari suv bilan ta'minlanadi. Amudaryo “Islom” fermer xo'jaligida tomchilatib sug'orish tizimi o'rnatildi. Kogon tumanida 20 gektar paxta maydonlarini sug'oriladi. Suv o'tkazgichlar orqali uchastka kanalidan tomchilatib sug'orish tizimiga yetkazib beriladi. Tizim bitta tizim bilan qurilgan kamera membrana bilan qoplangan, uning o'lchamlari quyidagicha: $b=11$ m; $L=18$ m; $h=2.5$ m.[2]

Paxta AQSH, Hindiston, Pokiston, O'zbekiston va Xitoy davlatlarida yetishtiriladi. 2012 yilda Shinjon-Uyg'urda paxta yetishtirish uchun ekin maydoni Avtonom rayon Xitoyning 50% dan ortig'ini egallagan. Shinjon qurg'oqchil hududda joylashganligi sababli g'o'zaning o'sishi uchun sug'orish muhim ahamiyatga ega. Sug'orish uchun suv sarfini oshirish yer osti suvlarining haddan tashqari ishlatilishiga va yer usti suvlaridan ortiqcha foydalanishga olib keladi, bu esa balans buzilishni tezlashtiradi. Ekologik muhit, ayniqsa ichki daryolarning quyi oqimida; haddan tashqari sug'orish qurg'oqchil hududlar, shuningdek, ekinlarning o'sishi uchun zararli bo'lgan ikkilamchi sho'rlanishni keltirib chiqarishi mumkin. Cheklangan suv resurslari

va sho'rlanish mintaqada qishloq xo'jaligi rivojlanishini cheklaydi; shunday qilib, suvni tejash uchun tomchilatib sug'orish va plastik mulch ishlab chiqilgan. Mulchalangan tomchilatib sug'orish tuproq mikroiklim holatini yaxshilash va suvni ko'paytirishning foydali va iqtisodiy usuli hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida suv iste'moli barcha suvning 90% dan ortig'ini tashkil qiladi. Kaidu-Kongqi daryosi havzasidan (Shinjondagi Tarim daryosining manba havzasi) chekinish va Kaydu-Kongqi daryosi havzasidagi paxta maydonlarining aksariyati mulchalangan tomchilatib sug'orish usulida ekiladi. Mulchalangan tomchilatib sug'orish Xitoyning boshqa tumanlarida ham suvni tejashning potentsial usuli hisoblanadi, shuningdek, paxta yetishtiriladigan Markaziy Osiyoda ham; bu hududlar ham xuddi shunday quruq iqlimni namoyon qiladi.[3]

Tez-tez qurg'oqchilik va yog'ingarchilikning nomuvofiqligi cheklangan suvdan oqilona foydalanishni talab qiladi. Paxtakorlar sug'orish texnologiyasini qo'llash orqali hosildorligi va sof daromadini oshirishi mumkin. Sug'orish texnologiyasini tanlash geografik joylashuvga, yer maydoniga va turli xilligiga bog'liq ijtimoiy-iqtisodiy o'zgaruvchilar. Paxtakorlar ixtiyorida ko'plab sug'orish texnologiyalari mavjud; ba'zi fermerlar faqat bitta texnologiyadan foydalansa, boshqalari bir nechta texnologiyalardan foydalanadi. Texnologiyaning qabul qilinishi va tomchilatib sug'orish kabi yer osti sug'orish texnologiyalari suvdan foydalanish samaradorligini oshirishga yordam beradi. Fermerning yangi texnologiyalarni o'zlashtirish tanlovi turli omillarga bog'liq: ta'lim, foydalanish imkoniyati, texnologiyalarga, yoshiga, yerning kattaligiga va shahar hududiga yaqinligiga qarab fermerlar yangisini qabul qilishadi. Foydalilikni maksimal darajada oshirish texnologiyasi va bu foydalilikni maksimal darajada oshirish daromadning ortishi, ortishi natijasida kelib chiqishi mumkin bo'sh vaqt, xarajatlarni kamaytirish, atrof-muhit sifatini yaxshilash va texnologiyada birinchi o'rinda turish. Sug'orish texnologiyasini qabul qilishga boshqa omillar ham ta'sir qiladi. Ba'zi fermerlar sug'orishni qabul qilishadi. Texnologiya ularning sohasiga mos keladimi yoki yo'qmi va texnologiya ularni oshirishga qanday yordam beradi. Foyda salohiyati va o'zgaruvchan va oldindan aytib bo'lmaydigan ob-havo sharoitlari bilan bog'liq xavfdan qochish. Fermerlar suvli qatlamlar sathining kamayishi, yer usti suv ta'minotining kamayishi va hokazolardan xavotirda mos kelmaydigan yog'ingarchilik shakllari. Ko'pgina hududlarda fermerlar suv resurslari boshqaruvchisi bo'lishni xohlashadi. Bu borada ularning jo'yakli sug'orish va markaziy aylanish tizimidan suv tejamkorligiga o'tishlariga olib keldi yer osti tomchilari yoki boshqa nozik o'rnatilgan sug'orish tizimlari kabi tizim. Fermerlar o'ylashadi bir yoki bir nechta texnologiyalarni qo'llashni, ularning foydaliligini baholashadi va keyin o'zlari ishlab chiqaradigan texnologiyani qabul qilishga qaror qilishadi. Tadqiq etish ularning iqtisodiy va ekologik maqsadlariga javob beradi. Fermerning ijobiy tajribasi bir texnologiya ularning boshqa shunga o'xshash texnologiyalarni qabul qilish qaroriga ta'sir qilishi

mumkin.[4]

Xulosa: Tahlillar shuni ko'rsatadiki, suv tejamkor sug'orish usullaridan foydalanib qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish jarayonida foydalaniladigan suvlarning sifati, mineralizatsiyasi ayniqsa loyqaligi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa tomchilatib sug'orish texnologiyasi uchun suvning loyqalik darajasi juda muhim. Shuning uchun loyqaligi yuqori bo'lgan suv manbalaridan suv olinganda ularni tindirish, keyin sug'orish tizimlariga uzatish katta ahamiyatga ega.

Eksperimental tahlil shuni ko'rsatadiki, loyqa cho'kindilarning cho'kish tezligi o'tkazilgan tajriba maydonchalarida cho'kindilarning boshidan oxirigacha 20% dan 40% gacha. Agar berilgan joy kanallaridan suv doimiy ravishda oqib chiqadi deb taxmin qilinsa cho'kindi, keyin qurilgan cho'kindi uzunligi bo'ylab loy hali to'liq emas susaydi. Oqibatda dala sug'orish jarayonida loyqa suv ham ajralib chiqdi tizim filtrlari va quvur tomchilari, ya'ni tomchilardagi loyqalik 0,0041 g/l dan 0,0141 g/l gacha bo'lgan.

ADABIYOTLAR

1. Karshiev, R.Zh. Urazkeldiev, A. Radjabov, A.H. Ernazarov, A.I. “Determination of the optimal hydromodule of irrigation network for drip irrigation”. 2021-03-30, Source: Irrigation and Melioration

2. Asror Yangiev^{1*}, Shokhrukh Azizov¹, Dilmurod Adjimuratov¹, Sherzod Panjiev¹, Shaydobek Kurbonov¹ and Galiya Omarova², “Fundamentals of hydraulic calculation of settling tanks and the choice of their optimal parameters (in the drip irrigation system)” E3S Web of Conferences 365, 03015 (2023).

3. Fuqiang Tian¹, Pengju Yang¹, Hongchang Hu^{1*} and Chao Dai², “Partitioning of Cotton Field Evapotranspiration under Mulched Drip Irrigation Based on a Dual Crop Coefficient Model” 25 February 2016.

4. Bijay K. Pokhrel¹, Krishna P. Paudel^{2,*} and Eduardo Segarra³, “Factors Affecting the Choice, Intensity, and Allocation of Irrigation Technologies by U.S. Cotton Farmers” 30 May 2018.